

**DORUL CA MECANISM ARHETIPAL ȘI FORMĂ DE REZISTENȚĂ
SPIRITUALĂ
(„TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE ȘI VIAȚĂ FĂRĂ DE MOARTE”)
*Longing as an Archetypal Mechanism and a Form of Spiritual Resistance
(„Youth Without Age and Life Without Death”)***

CZU: 821.135.1.09-3

DOI: 10.5281/zenodo.19466247

Roxana Mihaela IORGULESCU BANDRABUR

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7162-6144>

Doctorand, Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației

Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: riorgulescu@gmail.com

Summary. Longing is a fundamental dimension of human experience, at the intersection of affectivity, memory, and the aspiration toward transcendence. In Romanian cultural tradition, it has a formative role, acting as a force for spiritual maturation through which the individual preserves the connection to identity roots and the deeper meanings of existence. This dynamic appears in the fairy tale „Youth Without Age and Life Without Death”, where the hero’s longing becomes an initiatory force: it detaches him from the familiar and guides him toward the horizon of the absolute, between the ephemeral condition and the aspiration to eternity. In the digital age, as humans are increasingly drawn to virtual immortality, longing emerges as a form of spiritual resistance, bridging archetypal tradition with the challenges of the virtual world, preserving the continuity of inner life and the authenticity of being amid hyperconnectivity.

Key words: longing, archetype, fairy tale, digitalization, algorithm, transcendence

Basmele românești configurează un univers arhetipal în care „dorul” nu este doar un sentiment individual, ci și o forță mitopoetică ce dă direcție și sens narațiunii. Plecarea eroului din lumea comună este adesea motivată de dor – fie acesta dor de dreptate, de iubire ori de absolut, de „a fi întru ceva anume”¹, așa cum se întâmplă de pildă în „Tinerete fără bătrânețe și viață fără de moarte”. În acest context, dorul se manifestă ca motor existențial al inițierii, exprimând o chemare interioară către autodepășire și transformare spirituală.

În „Tinerete fără bătrânețe și viață fără de moarte”, dorul se manifestă încă dinaintea nașterii. Copilul refuză să vină pe lume fără promisiunea unui destin excepțional: „Mă-nainte însă de a veni ceasul nașterii, copilul se puse pe un plâns, de n-a putut nici un vraci să-l împace”². Împăratul încearcă mai întâi să-l liniștească prin oferte de ordin material, fără niciun rezultat, iar abia după ce îi promite tinerete fără bătrânețe și viață fără de moarte, copilul acceptă să se nască: „Atunci copilul tăcu și se născu.”³ Constantin Noica notează că

¹ Constantin Noica, *Sentimentul românesc al ființei*, București: Editura Mihai Eminescu, 1978, p. 119.

² Petre Ispirescu, *Tinerete fără bătrânețe și viață fără de moarte*, Basme populare românești, vol. 2, București: Editura Academiei Române – Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2008, pp. 714.

³ *Ibidem*.

„orice creație se naște dintr-un plâns și dintr-o tăcere”⁴, ceea ce conduce la ideea că dorul original al ființei este inseparabil de actul venirii în lume. Este vorba despre un dor care nu vizează o posesiune concretă, ci un orizont al perfecțiunii și al veșniciei, pentru care spațiul și timpul devin „simple semnale ale unui *ce* de revelat.”⁵

În logica arhetipală a basmului, călătoria eroului nu este doar o aventură fabuloasă, ci și o veritabilă traversare ontologică. Plecarea din lumea familiară echivalează cu o ieșire din ordinea comună a existenței, declanșată de un sentiment al lipsei esențiale, de o neîmplinire care orientează ființa către alt tărâm. Dorul devine expresia sensibilă a acestei chemări metafizice, un impuls spre transcendență ce constrânge ființa să părăsească familiarul și să-și caute „rostul”⁶, după cum ar spune Constantin Noica. Fiindcă pentru a trăi și pentru a înțelege experiența vieții, eroul trebuie să aibă „simțul și sensul vieții”.⁷ Să înțeleagă taina: „ce este viu străjuie existența, fiindcă și ceea ce credem că este mort de cele mai multe ori este tot viu.”⁸

De altfel, Ernest Bernea notează că viața „nu se analizează, nu se exprimă în vorbe, ci se trăiește pur și simplu”⁹, de aceea, în basm, fiecare etapă a drumului eroului devine o probă simbolică a transformării sale lăuntrice, o trecere dinspre limitele omenescului către un orizont al sensului și al desăvârșirii. În acest orizont, se regăsește ceea ce Mircea Vulcănescu surprindea drept specific al gândirii românești: „Pentru român, tot ce poate fi, adică tot ce poate fi gândit, tot despre ce se poate lega un subiect cu un predicat: este.”¹⁰ În basm, această deschidere ontologică se trăiește ca o „topire a existenței în posibilitate”, unde „neființa”, „imposibilitatea absolută”, „alternativa”, „imperativul”, „iremediabilul”, „gravitatea existenței”, „teama în fața morții”, nu există¹¹, iar drumul eroului devine o afirmare continuă a vieții și a sensului ei.

Prin urmare, „fiul s-a născut sub semnul lui «a fi întru ceva anume» [...] el trebuie să caute, nu știe bine ce”¹². Această căutare difuză și inevitabilă își găsește ecoul afectiv în experiența dorului, pe care Dumitru Stăniloae o descrie în termenii unei prezențe în absență: „În dor omul e singur, sau fără cel dorit, și în același timp nu e singur: e cu cel dorit”¹³. Ambivalența dorului, simultan prezență și absență, exprimă tocmai tensiunea ființei între limită și deschidere, între lumea contingentă și chemarea spre absolut, ceea ce îi conferă puterea de rămâne în permanență cu ceea ce transcende imediatul.

Finalul basmului evidențiază dimensiunea tragică a căutării lui Făt-Frumos: reîntoarcerea în lumea pământească arată că absolutul nu poate fi trăit pe deplin în cadrul existenței efemere. Timpul lumii reale – în sens de fizic, palpabil, a continuat fără el, iar promisiunea veșniciei se destramă într-o confruntare dureroasă cu limita umană. Suferința care îl cuprinde devine, astfel, expresia unei transformări interioare – o etapă în procesul de conștientizare a fragilității condiției umane. Ernest Bernea surprinde dublul sens al unei astfel de experiențe:

⁴ Constantin Noica, *Op. cit.*, p. 117.

⁵ Lucian Blaga, *Trilogia cosmologică*, București: Editura Humanitas, 2015, p. 57.

⁶ Constantin Noica, *Op. cit.*, p. 120.

⁷ Ernest Bernea, *Îndemn la simplitate*, București: Editura Vremea, 2006, p. 108.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Mircea Vulcănescu, *Dimensiunea românească a existenței*, București: Editura Eikon, 2015, p. 91.

¹¹ *Ibidem*, pp. 92-121.

¹² Constantin Noica, *Sentimentul românesc al ființei*, București: Editura Mihai Eminescu, 1978, p. 119.

¹³ Dumitru Stăniloae, *Reflexii despre spiritualitatea poporului român*, Craiova: Editura Scrisul Românesc, 1992, p. 81.

„Prezența suferinței nu înseamnă altceva decât această continuă creație pe care o cuprinde (n.a. viața) și care transfigurează totul.”¹⁴ Este contextul în care dorul, chiar neîmplinit, se dovedește fertil, transformând experiența limitată a vieții într-un drum inițiativ spre înveșnicire. Aceasta nu se realizează printr-o suspendare în abstract, ci prin trăirea ființei în lume, ceea ce Constantin Noica numea „ființa din lucruri – ce înseamnă [...] ființa unui om”, și nu în noțiunea mai largă, care o întemeiază pe prima, „ființa în ea însăși”.¹⁵

Tensiunea între lipsă și atingerea temporară a scopului propus poate fi interpretată și simbolic, ca un puls al ființei care oscilează între neființă și ființare, pregătind lectura simbolistică binară a dorului, cheie în care 0 poate fi interpretat ca expresie a vidului original, a neființei generatoare – în potențialitate – de multiple posibilități. Aceasta corespunde stării copilului nenăscut, care refuză să vină pe lume până nu i se oferă promisiunea nemuririi. Cifra 1 simbolizează actul ființării – nașterea în lume, debutul unei călătorii inițiatice. Alternanța $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$ poate fi citită ca un puls ontologic, o oscilație între absență și manifestare, între dor și atingerea, chiar și efemeră, a unui ideal. O simbolistică ce se dovedește surprinzător de consonantă cu logica binară a universului digital, unde întreaga realitate virtuală este construită pe opoziția dintre 0 și 1. Astfel, basmul poate fi interpretat și ca o anticipare a gândirii algoritmice, în care dorul funcționează ca mecanism interior de tranziție, activând trecerea de la un cadru existențial la altul.

De remarcat este faptul că basmul prefigurează inclusiv problematici moderne ale temporalității și conștiinței. Reflecțiile lui Constantin Noica asupra curgerii diferențiate a timpului în părți distincte ale cosmosului¹⁶ oferă un cadru de interpretare în care experiența arhetipală a dorului se intersectează cu noțiuni ale fizicii contemporane. „Ce știe [...] basmul acesta folcloric, și o știe cu siguranță, este ceea ce a regăsit astăzi – pe căi științifice, firește – mintea omului”¹⁷, anume că în basm, timpul tărâmului celălalt urmează o altă logică, iar reîntoarcerea eroului generează un colaps temporal brusc, analog paradoxurilor relativiste.

„E drept, știința spune că vor îmbătrâni cei lăsați în urmă, în timp ce zburătorii prin cosmos vor rămâne nespuse mai tineri față de ei. Dar cine știe dacă, întorși după ani și ani în timpul lor de altădată, nu vor îmbătrâni și ei brusc, ca Făt-Frumos acum, crescându-le dintr-o dată barba și albindu-li-se părul.”¹⁸

Aplicând metafora digitală, dorul poate fi asimilat unui *cursor de selecție* care mediază accesul la instanțe diferite ale realității, apropiindu-se conceptual de teoriile contemporane ale multiversului sau ale universului holografic, aflate în prezent în centrul dezbaterilor științifice. Călătoria eroului este, în acest context, nu doar una spațială, ci și metafizică, iar dorul devine forța ce facilitează traversarea planurilor existențiale în „lumea de aici”, care, notează Mircea Vulcănescu, „cuprinde lucrurile care „au fost”, dar „nu mai sunt”. Ca și lucrurile care „pot fi”, dar „nu sunt încă”¹⁹ În plus, promisiunea tinereții fără bătrânețe este formulată copilului anterior nașterii, fapt ce poate fi interpretat în lumina teoriei universului holografic, potrivit căreia întregul este prezent în fiecare parte, iar timpul nu mai este linear, ci suprapus într-o structură de simultaneități. În această cheie, afirmația lui Joseph Campbell capătă o relevanță aparte: „Veșnicia nu este nici trecut, nici viitor. Veșnicia este o dimensiune

¹⁴ Ernest Bernea, *Op. cit.*, p. 110.

¹⁵ Constantin Noica, *Devenirea întru ființă*, București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1981, p. 171.

¹⁶ Idem, *Sentimentul românesc al ființei*, București: Editura Mihai Eminescu, 1978, p. 137.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ibidem*, p. 138.

¹⁹ Mircea Vulcănescu, *Op. cit.*, p. 57.

a prezentului. Este o dimensiune a spiritului omenesc – care este etern.”²⁰ Astfel, basmul nu doar evocă o aspirație mitică spre nemurire, ci sugerează, simbolic, accesul la o dimensiune atemporală a ființei, în care dorința, promisiunea și împlinirea coexistă într-un prezent extins.

Dacă, în structura basmului, dorul îndeplinește o funcție inițiatică și metafizică, în epoca digitală el capătă o relevanță nouă: aceea de formă de rezistență spirituală. Societatea contemporană, marcată de fluxul informațional continuu și de accelerarea timpului, generează ceea ce Michael S.A. Graziano numește îngustarea prezentului²¹, un timp fragmentat, suprasaturat de stimuli și lipsit de profunzime. În opoziție cu promisiunea unei digitalizări perpetue, care reduce viața la un flux continuu - în axa orizontală, dar static – în cea verticală –, de date, dorul exprimă nevoia de înnoire interioară, așa cum subliniază Ernest Bernea: „Sensul încercărilor vieții este înnoirea; ele ciocănesc rugina de pe suflet.”²². În acest context, dorul funcționează ca mecanism de ancorare în dimensiuni profunde ale ființei, constituindu-se într-o formă subtilă de opoziție față de tendințele de uniformizare globalizantă și de aspirația către o „nemurire digitală” – o formă artificială de prelungire a conștiinței în medii virtuale, golită de dimensiunea ontologică a înveșnicirii.

Tot Michael S.A. Graziano evidențiază contradicția unei asemenea proiecții: „Viața digitală de apoi s-ar putea să aibă un efect paradoxal asupra societății: pe de-o parte să o transforme radical, iar, pe de alta, s-o facă mai conservatoare și să-i încetinească ritmul de schimbare.”²³ Această posibilă stagnare culturală conduce la ideea că prelungirea artificială a vieții nu garantează o înnoire autentică, ci poate bloca societatea într-un orizont repetitiv, dominat de mentalități persistente. În opoziție, dorul – chiar și atunci când rămâne neîmplinit – se menține ca principiu dinamic, generator de sens și transformare interioară, păstrând verticalitatea experienței umane în fața orizontalității uniforme a simulacrului digital. Ernest Bernea surprinde această tensiune atunci când afirmă că „viața omului este o luptă pentru prinderea și fixarea elementelor neschimbătoare; este o încercare continuă de a face să domine eternitatea din el.”²⁴

Basmul „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” oferă o imagine arhetipală a aspirației umane de a depăși limitele biologice. Dorul de absolut al eroului exprimă nevoia de transcendență și dorința de integrare într-un orizont al veșniciei, iar promisiunea tinereții și a nemuririi funcționează ca mit originar al depășirii condiției umane, anticipând preocupări ce devin acute în epoca digitală. În cultura contemporană, această aspirație este transpusă în plan tehnologic: ideea de nemurire digitală, prin transferul conștiinței în medii algoritmice sau prin persistența în spații virtuale, reproduce același dor arhetipal, dar îl degradează din plan metafizic în plan tehnologic, oferind o prezență perpetuă, dar lipsită de trăire autentică și de dimensiunea inițiatică a dorului. Michael S.A. Graziano surprinde plastic acest scenariu, imaginând o lume în care profesorii ajung „emerit” și apoi „mortem”²⁵, continuând să predea prin videoconferințe dintr-un mediu digital.

Spre deosebire de călătoria inițiatică a lui Făt-Frumos, în care dorul îl desprinde de familiar și îl conduce pe un traseu de transformare lăuntrică până la atingerea înveșnicirii,

²⁰ Joseph Campbell, *Căi ale fericirii. Mitologie și transformare personală*, trad. Anca Irina Ionescu, București: Editura Herald, 2018, p. 55.

²¹ Michael S. A. Graziano, *Conștiința dintr-o nouă perspectivă*, trad. Vlad Vedeanu, București: Editura Humanitas, 2021, p. 189.

²² Ernest Bernea, *Op. cit.*, p. 47.

²³ Michael S. A. Graziano, *Op. cit.*, p. 189.

²⁴ Ernest Bernea, *Op. cit.*, p. 110.

²⁵ Michael S. A. Graziano, *loc. cit.*

nemurirea digitală riscă să genereze o stagnare fără devenire. Lecția basmului rămâne limpede: odată revenit în lumea comună, eroul îmbătrânește brusc și moare, ilustrând inevitabilitatea reconcilierii cu timpul și fertilitatea tragică a dorului, care se hrănește din tensiunea dintre limitarea existenței și aspirația spre veșnicie.

Într-o lume care riscă să transforme 0 și 1 în simple unități de consum informațional, dorul reintroduce verticalitatea existențială. El nu oferă doar conectare, ci transcendență, și rămâne un principiu de mișcare interioară, de căutare a absolutului și de rezistență în fața alienării. În ipostaza sa arhetipală, dorul depășește simpla nostalgie și devine un reper identitar profund, menținând legătura cu rădăcinile culturale și spirituale ale omului modern. Din această perspectivă, dorul nu este doar temă literară sau filosofică, ci un instrument de înțelegere a modului în care cultura românească își păstrează autenticitatea și capacitatea de a crea sens, chiar și în fața provocărilor civilizației digitale.